

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОФЕСІЙНОГО СВІТОГЛЯДУ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ У НЕМОВНОМУ ЗВО**Бондар Г.***orcid.org /0000-0002-7321-8137**кандидат педагогічних наук,**доцент кафедри іноземних мов**Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини**Умань, Україна***THE ANALYSIS OF PECULIARITIES OF PROFESSIONAL WORLDVIEW OF FUTURE TEACHERS AT NON-LANGUAGE HIGHER EDUCATION ESTABLISHMENT****Bondar G.***orcid.org /0000-0002-7321-8137**Candidate of Pedagogical Sciences,**Associate Professor of the Department of Foreign Languages**of Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University**Uman, Ukraine***Анотація**

Мета статті- аналіз особливостей професійного світогляду майбутніх вчителів у немовному ЗВО. У статті розглядається проблема підготовки майбутнього вчителя до професійної діяльності. Визначено роль педагогічного університету у формуванні професійного світогляду майбутніх вчителів; розглянуто підходи щодо визначення сутності професійного світогляду. проаналізовано погляди на професійно-особистісні якості сучасного вчителя. Професійно-особистісні якості вчителя розглядаються автором з історичної позиції.

Abstract

The purpose of the article - the analysis of peculiarities of future teachers' professional worldview at non-language higher education establishment. The article discusses the problem of preparing the future teacher for professional activities. The role of the Pedagogical University in the formation of future teachers professional worldview is determined; approaches to determining the essence of professional worldview are considered, views on professional and personal qualities of modern teacher are analyzed. The professional personal qualities of the teacher are considered by the author from historical position.

Ключові слова: професійний світогляд, майбутній вчитель, ЗВО, професійно-особистісні якості, університет, формування.

Keywords: professional worldview, future teacher, educational institution, professional and personal qualities, university, formation.

Постановка проблеми

Вчитель - головна фігура в освітньому процесі. Його робота не обмежується лише заняттями, виконанням навчальних програм та норм, що визначаються освітніми стандартами. Вона значно ширша і складніша. Вчитель-професіонал спільно з дітьми проживає і переживає все, що відбувається щодня в школі, поєднуючи воедино і роботу з підготовки до уроків, і позакласну роботу з предмета, і всю різноманітну діяльність у співпраці з учнями.

Сьогодні у системі вищої педагогічної освіти не припиняються спроби визначити вектор професійного виховання вчителя. Однак, на наш погляд, здійснити це завдання складно без визначення чіткого образу вчителя, моделі його особистості, професійного світогляду з урахуванням національної історико-педагогічної спадщини, що розкриває автентичний процес становлення учительства як соціально-професійної групи.

Професійне світогляд педагога один із найвищих освітніх результатів професійної підготовки майбутніх вчителів.

Це професійно-особистісна одиниця, яка динамічно розвивається та вибудовує картину світу професії на основі педагогічних цінностей, принципів, переконань, поглядів, мотивів і дій у професійному просторі, на основі яких формуються система відносин в освіті.

Звернення до історико-педагогічної спадщини у контексті визначення портрета педагога, системи професійних педагогічних цінностей, принципів, переконань, що утворюють стрижневі параметри професійного світогляду вчителя має значення у сучасний період модернізації педагогічної освіти.

Аналіз досліджень;

Професійна діяльність вчителя, особистісні якості вчителя завжди привертала увагу дослідників і були в центрі обговорення у працях не одного покоління вчених.

Процес формування світогляду вивчали І. Бургун, Л. Корміна, Л. Потапук (в учнів підліткового та юнацького віку, у навчально-виховному процесі сучасної школи), О. Артюхова, М. Ратко (у старшо-

класників засобами художньої літератури), С. Дорогань (у майбутнього вчителя засобами української літератури).

Ще давньогрецький філософ та вихователь Арістотель зазначав, що вихователі ще більш гідні пошани, ніж батьки, бо останні дають нам тільки життя, а перші – гідне життя [1].

Учитель, на думку М. Квінтіліана, давньоримського педагога, повинен уміти, навчаючи учнів, щодня сказати щось таке, що могло б у них назавжди лишитися в пам'яті, не примушуючи їх ні до чого.

У свою чергу представник Середньовіччя, видатний французький мислитель М. Монтень вважав, що розум і моральність вихователя є більш цінним, ніж його вченість. Потрібно також слухати вихованця, наставник не повинен абсолютно все вирішувати [6,7,8].

Чеський педагог Ян Амос Коменський вважав, що учителями повинні бути найкращі з людей, які вирізняються своєю моральністю, тобто чесні, діяльні і працьовиті. Вони повинні бути живими зразками чеснот у спілкуванні з учнями. Учителі повинні не відштовхувати від себе дітей своїм суворим поведінням, а приваблювати їх своєю прихильністю, манерами і словами. Любов'ю вчителі легко завоюють серця учнів, так що дітям буде приємніше бути в навчальному закладі, ніж удома [5].

У спадщині великого педагога сформульовані основні вимоги до вчителя. Учитель повинен любити свою професію і відповідально ставитися до неї як до всенародної справи; бути завжди зацікавленим у підвищенні педагогічної майстерності, педагогічного такту, а також бути зацікавленим у передачі свого досвіду іншим; глибоко знати психологію своїх вихованців; бути прикладом для дітей і їх батьків не тільки в школі, але і в повсякденному житті [5].

Слід навчати не для школи, а для життя, щоб ніщо, по виході учня із школи, не вилітало на вітер. Усе, чому навчається дитина в школі, повинно неодмінно бути корисним для неї в майбутньому. Освіта має готувати молоду людину до самовдосконалення, самоуправління і самовиховання.

Педагог порівнював вчителя з садівником, що любовно вирощує рослини в саду; з архітектором, який дбайливо забудовує знаннями всі куточки людської істоти; із скульптором, що ретельно обтискує і шліфує розум і душу людини; з полководцем, який енергійно веде повстання проти варварства і нещастя [5].

Інформація про те, якими мали бути учителі у кінці XVI – на початку XVII ст., представлена і в статутах Львівської та Луцької братських шкіл.

Вимоги Львівської братської школи (1586 р.): «дети вси заровно, так и сорт убогих», за «непослушенство карати не тиранські, но учителски... не по силе... но покойно и смиренно» [9, с. 38–39].

«Дидаскал або вчитель... має бути благочестивий, розсудливий, смиренно-мудрий, лагідний, стриманий, не п'яниця, не блудник, не хабарник, не

заздрісний, не сміхотворець, не лихослов, не чародій, не басноказатель, не посібник ересей, але прихильник благочестя, в усьому являючи собою взірець добрих діл. У таких чеснотах нехай перебувають і учні, як їхній учитель. До такого вчителя хто-будь приводячи та віддаючи в науку сина та інших, повинен взяти з собою одного чи двох сусідів і вчинити з учителем постанову про науку і про весь порядок відповідно до реєстру цього... А вчитель, взявши ввірену йому дитину, повинен дбайливо навчати її корисних наук... І щоб він через своє недбальство, заздрість чи лукавство не залишився винен ні за одного учня перед Богом вседержителем», – пояснює і другий статут Луцької братської школи (1623 р.) [13, с. 63–64].

Учителям, як зазначав англійський педагог і філософ Дж. Локк, потрібно піклуватися, щоб вихованці завжди із задоволенням робили те, що для них корисно, та виявляли зацікавлення у вивченні нового [3].

Вчений, французький філософ, один з найвпливовіших мислителів XVIII ст. Жан-Жак Руссо доводив, що вихователь, здійснюючи педагогічні функції, у жодному випадку не повинен нав'язувати свою волю дитині; він повинен лише сприяти природному зростанню дитини, створювати умови для її розвитку; створювати середовище, в якому дитина зможе накопичувати життєвий досвід, знаходити самостійність і свободу, реалізовувати свою природу. Закликаючи слідувати «порядку» в ході поступового виховання людини, Руссо підкреслював, що ніщо не може привести педагога до успіху, «окрім добре направленої свободи». Він вимагав відмовитися від спроб вирішити долю дитини самостійно, позбавляючи її тим самим самостійного вибору і заважаючи її природному розвитку [10].

Педагогу, вважав французький просвітитель Ж.-Ж. Руссо, треба самому зробитися людиною та стати тим зразком, який повинна наслідувати дитина. Учителю потрібно намагатися діяти так, як він би хотів, щоб діяли інші. І треба пам'ятати, наголошував Руссо, що особливо важливо, щоб наставник був улюбленцем учня.

Світогляду швейцарського педагога Й. Песталоцці були притаманні такі ідеї: доброзичливе ставлення вчителя до дітей, прищеплення їм співчуття і поваги як основи морального розвитку; намагання поєднати навчання і виховання дітей з організацією їхньої посиленої праці [2].

Учитель, за А. Дістервегом, повинен любити свою професію і дітей; досконало знати свій предмет; постійно самовдосконалюватися; бути носієм високих моральних якостей, взірцем для своїх вихованців. Він повинен свідомо йти в ногу з сучасністю [4].

Світогляд українських філософів поєднав віру (філософія Г. Сковороди), любов (творчість Т. Шевченка) і надію (філософія І. Франка та Лесі Українки).

Учитель, на думку Г. Сковороди повинен в усьому бути прикладом для інших, вміти володіти голосом, викладати тихо, без крику та виконувати такі вимоги: знання, благородство, любов до дітей,

до своєї справи. Учителем, відзначав мислитель, може бути тільки людина, яка любить цю професію і має до неї покликання [12, с. 173–227].

Професію вчителя, Т. Шевченко, класик української літератури XIX ст., вважав надзвичайно благородною і серйозною. Саме таким педагогом був для Т. Шевченка І. Котляревський, описаний ним у повісті «Близнюки» [16].

Характерні риси світогляду вчителя у творах І. Франка, письменника, вченого, перекладача, філософа, громадського діяча XIX – XX ст. такі: палка любов до своєї праці, пошана до особистості дитини, самовідданість, освіченість, висока педагогічна майстерність у поводженні з дітьми. У низці творів («Олівець», «Грицева шкільна наука», «Красне писання», «Наші народні школи і їх потреби», «Борис Граб», «Учитель», «Допис про Дрогобицьку гімназію») він критикував малоосвічених, педагогічно та методично-неозброєних учителів – різних економів, писарів, ченців. І. Франко наголошував, що досвідчений педагог завжди повинен створювати для учнів перспективу у роботі. Він повинен вміти працювати з учнями так, щоб поза щоденною роботою вони завжди бачили широкі, світлі і безмежні горизонти [15].

Висувала до учителів певні вимоги і Леся Українка. Зокрема, вона зазначала, що якщо вчитель добрий, освічений, то й учні знають те, що потрібно знати. Приклад найкращого вчителя – співець-поет Антей із драматичної поеми «Орґія». Цей учитель, звертаючись до учнів, наголошував, що після закінчення школи треба ще багато вчитися в житті; багато читати; пробивати собі шлях у науку; ніколи не зазнаватися; не зупинятися на досягнутих успіхах, завжди продовжувати вдосконалювати себе [14, с. 281–328].

Проведений аналіз історико-теоретичних аспектів проблеми формування світогляду вчителя засвідчує, що кожна епоха розставляла свої специфічні акценти у філософсько-педагогічному баченні світогляду вчителя, що відображали дух часу, позначали проблеми настрою соціуму в цілому, і його мислителів та педагогів зокрема.

Мета статті- розглянути особливості професійного світогляду майбутніх учителів у немовному ЗВО.

Виклад основного матеріалу;

У XXI столітті, колишні підходи до освіти, пов'язані з передачею знань та технологій професійної діяльності, вичерпали себе. Бездоганне володіння своїм ремеслом - це лише перший ступінь професіоналізму. За часів кардинальних змін у суспільстві нагальною необхідністю є постійне професійне зростання. Справжній професіоналізм не може формуватися у людини на основі занять лише тією діяльністю, якій вона присвятила себе. Справжній професіоналізм пов'язаний, як правило, із сильною та стійкою мотивацією, особливим емоційним настроєм на здійснення певної діяльності, на досягнення у ній унікального, неординарного результату. Саме таке вміння, як досягнення у професії значного результату і робить людину не просто компетентною в якійсь галузі, але професіоналом.

Автономія, самостійність сучасного студента, самоосвіта як форма освіти стають важливими характеристиками нової освіти.

Отже, випускники школи повинні усвідомлювати, що сьогодні, в умовах ринкових відносин, досягти успіху може тільки той, хто має хорошу професійну підготовку, володіє навичками спілкування, має здатність пристосовуватися до умов праці, витримувати конкуренцію за наявності безробіття.

Сучасний вчитель зобов'язаний постійно і безперервно підвищувати свою кваліфікацію, орієнтуватися в сучасному освітньому середовищі, що динамічно розвивається. На якому би високому рівні не була б підготовка вчителя, сучасний вчитель зобов'язаний постійно і безперервно підвищувати свою кваліфікацію. Неможливо навчитися всього, що знадобиться у професійній діяльності сучасного вчителя. Потрібно орієнтувати вчителів на необхідність формування вмінь вирішувати завдання, які сьогодні навіть не сформульовані. Тому треба навчити його продовжувати підвищувати свою кваліфікацію.

Як показав особистий досвід та проведене опитування батьків та студентів - маюбтніх фахівців: батьки вважають, що сучасний педагог має розуміти підлітків, добре знати свій предмет, любити дітей, бути суворим та справедливим.

Студенти вважають, що справжній педагог повинен: бути зі студентами на одній хвилі, але при цьому авторитетом; добре знати власний предмет, але при цьому не бути «занудою»; бути розумним та справедливим; стресостійким, «інакше довго не протягне»; добрим, але суворим; спокійним та терпимим; мобільним, що вміє швидко перебудовуватися.

Отже, для формування вчителя нового типу, готового плідно та ефективно працювати, здатного творчо підійти до своєї професійної діяльності, необхідно розробити для педагогічного ЗВО гнучкі навчальні плани, програми та навчальні посібники, що дозволяють надати реальний вибір своєї освітньої траєкторії, з урахуванням індивідуальності студента та здатності його до творчості та креативності.

Крім того, доцільно використати засоби автоматизації інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу. Нинішнє століття відрізняється від інших століть своєю інформативністю та безліччю способів передачі та отримання інформації. Тому педагог нового століття має бути готовим до будь-якого спілкування.

Він має вміти використати освітній потенціал сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Адже освіту у цифровому суспільстві неможливо уявити без гаджетів та інтернету, комп'ютерів.

Останні реалізують загальнодоступність інформаційно-методичних матеріалів для вчителя та оперативно забезпечують необхідною інформацією у формі, зручній для кожної категорії користувача. Також вони автоматизують процеси введення, збе-

рігання, накопичення, аналізу, фіксування необхідної інформації, конструювання складних текстів із простих елементів.

Проте будь-який технічний засіб навчання, навіть найсучасніший і найперспективніший, — лише вірний помічник для педагога, допоміжний засіб. Живе, емоційне вчительське слово нічим не вдасться замінити. Важко уявити, як навіть найрозумніша машина займатиметься вихованням учнів або пробуджуватиме в них бажання творити самим.

При цьому серйозні вимоги пред'являються не тільки до результатів, а й до освітнього процесу. Процес навчання повинен надавати можливості максимально реалізувати та розвивати пізнавальні потреби студентів. Освіта має надавати людині всі можливості, пов'язані із творчою, креативною діяльністю. Люди, їхній інтелектуальний потенціал стає головним економічним ресурсом країни, найвищою цінністю держави.

Висновки.

Проблема формування професійного світогляду майбутніх учителів цим дослідженням не вичерпується. Наше дослідження є одним із підходів до розробки найважливішої проблеми формування професійного світогляду вчителя. Предметом подальших пошуків можуть виступати: розгляд проблеми формування професійного світогляду вчителя у системі безперервної педагогічної освіти; саморозвиток професійного світогляду вчителя у його педагогічній діяльності; проблема розробки та впровадження інноваційних форм, методів та засобів організації діагностики рівня сформованості професійного світогляду студентів, що базуються на використанні досягнень сучасних комп'ютерних технологій та Інтернету.

Отримані результати також можуть бути використані при складанні програм, розробці навчально-методичних посібників не лише з низки дисциплін педагогічного ЗВО, спрямованих на формування світогляду та ціннісно-сислової сфери особистості.

Список літератури

1. Античні поетики: Арістотель. Поетика. Псевдо-Лонгін. Про високе. Гораций. Про поетичне мистецтво. Київ: Грамота, 2007. 168 с.
2. Він дивився у майбутнє: Й. Г. Песталоцці про мистецтво виховання. М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, наук. б-ка; уклад.: С. Н. Грипич, О. В. Іванчук, Л. В. Ковальчук.

Серія «Електронна бібліотека» – «Класики педагогіки». Рівне: РДГУ, 2018. 33 с.

3. Габелко, Олена Миколаївна. Взаємозв'язок розумового, морального та трудового виховання у педагогічній спадщині Джона Локка (1632-1704 рр.): автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Кіровоград, 2010. 20 с.

4. Євтух М.Б. А. Дістервег: педагог, учений. До 200-річчя від дня народження. Радянська школа. 1990. № 10. С. 84–86.

5. Коменський Я. А. Велика дидактика. Вибрані педагогічні твори / Ян Амос Коменський. Серія «Педагогічна бібліотека. К.: Радянська школа, 1940. 248 с.

6. Монтень М. Проби: у 3 кн. Кн.1. К.: Дух і літера, 2005. 365 с.

7. Монтень М. Проби: у 3 кн. Кн. 2. К.: Дух і літера, 2006. 515 с.

8. Монтень М. Проби: у 3 кн. Кн. 3. К.: Дух і літера, 2007. 383 с.

9. Пам'ятки братських шкіл на Україні (кінець ХУІ - початок ХУІІ ст.): тексти і дослідження. К., 1988. С. 38–39.

10. Руссо Жан-Жак. Вибрані трактати. Серія Бібліотека класичної світової наукової думки. 2019. Фоліо. 608 с. Джерело: <https://nashformat.ua/products/ebook-vybrani-traktaty-627738>

11. Сай І. В. "Institutio oratoria" ("Повчання оратору") як відображення педагогічних поглядів Марка Фабія Квінтіліана та одна з найважливіших пам'яток для вивчення педагогіки Давнього Риму. Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Педагогічні науки. 2018. Вип. 81(2). С. 31-34. - doi: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2018_81\(2\)_8](http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2018_81(2)_8).

12. Сковорода Г. С. Діалоги: Розмова, звана Алфавіт, чи буквар світу. Вибрані твори. Х.: Прапор, 2007. 384 с.

13. Тригубенко, В. Другий статут Луцької братської школи. Початкова школа. 1999. № 7. С. 63–64.

14. Українка Л. Т.2: Оргія. Твори в 2-х. Поєми. Драматичні твори. К: Вид-во Художньої літератури «Дніпро», 1979. 336 с.

15. Франко І. Я. Грицева шкільна наука: вірші, оповідання, казки. Київ: Веселка, 1990. 384 с.

16. Шевченко Т. Г. Вибрані твори. Серія шкільна бібліотека. Х: Віват, 2019. 176 с.